

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 7, Issue 2

2026

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 7, ISSUE 2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский
университет. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№2 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2026

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 36/16 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent State Medical
University. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

**Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (07), 2026
ISSN 2181-0982**

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
2/2026

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Амонов Бахром Маъмуржон ўғли, Халимова Ханифа Мухсиновна, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ ЁШГА БОҒЛИҚ ХУСУСИЯТЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	7
2. Ибодуллаев Сайдулла Уринбоевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Арипова Шахло Абдукаххаровна, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПЕРИФЕРИК НЕРВЛАРНИНГ ПОСТТРАВМАТИК ШИКАСТЛАНИШЛАРИ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ДАВОЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	11
3. Жураев Расулберди Мустофевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Халимова Ханифа Мухсиновна, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ВАСКУЛЯР ПАРКИНСОНИЗМ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕТИК ЖИХАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	16
4. Мухтаржанова Хуснигул Нодирбековна, Маджидова Ёкутхон Набиевна, Насирдинова Наргиза Аскарловна ФАРМАКОТЕРАПИЯ ИНФАНТИЛЬНЫХ СПАЗМОВ У ДЕТЕЙ: ВИГАБАТРИН И АДРЕНКОРТИКОТРОПНЫЙ ГОРМОН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	20
5. Ibodulloyeva Maftuna Baxtiyor qizi, Ibodullayev Zarifboy Rajabovich ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI REABILITATSIYADA PSIXOMOTOR TERAPIYANING FUNKSIONAL TIKLANISHGA TA’SIRI: ADABIYOTLAR SHARHI.....	24
6. Ismatov Alimardon Nabijon o’g’li, Tolibov Dilshod Sirojovich CADASIL VA DISIRKULYATOR ENSEFALOPATIYADA KOGNITIV BUZILISHLARNING KLINIK VA NEYROVIZUAL FARQLANISHI.....	29
7. Якубова Мархамат Миракрамовна, Икромова Мохинур Орипжон кизи КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОГНОЗ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ОСТРЕЙШЕЙ ФАЗЕ.....	32
8. Sobirova Saodat Karamatovna, Oribjonova Sarvinoz Shavkat qizi BOSH MIYADA SUBARAXNOIDAL QON QUYILISHINING ETIOPATOGENETIK VA KLINIK XUSUSIYATLARI.....	35
9. Axmedova Rayxongul Yo’ldashevna OROL BO’YI XUDUDIDA FEBRIL VA AFEBRIL TALVASA BILAN KASALLANGAN BOLALARDA QONDAGI BIOKIMYOVIY NEYROINSTRUMENTAL KO’RSATKICHLAR ASOSIDA TANHLILY YONDASHUV.....	39
10. Алланазарова Назира Муратбай кызы, Хазраткулов Рустам Бафоевич СТЕНОЗИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА: ПАТОГЕНЕЗ, УЯЗВИМОСТЬ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ..	43
11. Джурабекова Азиза Тохировна, Хаминов Сухроб Суннатиллаевич КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	48
12. Озодова Диана Сардор кизи, Садыкова Гулчехра Кабуловна НЕЙРОИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ТИКОВЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	52
13. Madjidova Yakutxon Nabievna, Nazarova Gulnora Tadjidinovna JADALLASHUVCHI MUSHAK DISTROFIYALARINING DIAGNOSTIKASIDA NEYROFIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY MEZONLAR.....	55
14. Якубов Ахрор Туйчиевич, Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ И МИКРОДИСКЭКТОМИИ ПРИ ГРЫЖАХ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	59
15. Нурмухамедова Мухлисахон Анварходжаевна ДИАГНОСТИКА СТРЕССА У ВРАЧЕЙ ПРИ СИНДРОМЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ.....	63
16. Алимов Улугбек Худоярович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Ибрагимов Мухаммад Шомурод угли КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИЕЙ: АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КОМОРБИДНОСТИ И ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ.....	66

17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Мирджурасев Эльбек Миршавкатович, Мусурманова Мохичехра Олмасовна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОПАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ХРОНИЧЕСКОЙ ДОРСАЛГИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА.....	69
18. Дониеров Бахриддин Бахром угли, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович, Ашууров Рустамжон Фуркатович КОГНИТИВНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА.....	72
19. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА I-II СТАДИИ.....	77
20. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Абдукаримова Угилой Ахмедовна ВЛИЯНИЕ ТРАНСКУТАННОЙ СТИМУЛЯЦИИ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА НА ДИНАМИКУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ВЫРАЖЕННОСТЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	81
21. Нурматова Дилором Абдусаломовна, Гулямова Мактуба Камаловна БОТУЛИНОТЕРАПИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ ТИКОЗНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ.....	85
22. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Еминова Нигорахон Ибрагимовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	89
23. Каримов Сардор Султоназар угли, Ахмедиев Махмуд Мансурович АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВРОЖДЕННЫХ СПИННОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НЕЙРОМОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.....	93
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматов Шохжахон Махмуджон оглы ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В БАССЕЙНЕ ЗАДНЕЙ НИЖНЕЙ МОЗЖЕЧКОВОЙ АРТЕРИИ (PICA).....	99
25. Асадов Хамидулла Фатхуллаевич, Охунов Алишер Орипович, Асадов Хумоюн Хамидуллаевич СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДЕКОМПРЕССИИ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА И ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ.....	104
26. Сойилов Иброхим Эшмухамедович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	107
27. Агзамова Сайёра Саидаминова, Хикматов Миркамол Нуралиевич, Олимжонова Фарангиз Жасур кизи ТУРЛИ ГЕНЕЗЛИ ОПТИК НЕЙРОПАТИЯЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ СОЛИШТИРМА ТАХЛИЛИ.....	113
28. Хазраткулов Рустам Бафоевич, Муминов Мурод Джавадович, Муминов Джавод Муродович, Хазраткулов Достон Рустамович ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РЕЦИДИВНЫХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ.....	117
29. Yakubov Jahongir Bahodirovich, Kariyev G'ayrat Maratovich GLIOBLASTOMA RETSIDIVIDA PROGNOSTIK OMILLAR VA YASHOVCHANLIK: TIZIMLI SHARH.....	123

УДК: 617.7-007.681-07-364.444-084]-614.2

Агзамова Сайёра Саидаминова
Тошкент давлат тиббиёт университети
Хикматов Миркамол Нуралиевич
Миллий тиббиёт маркази
Олимжонова Фарангиз Жасур кизи
Самарканд давлат тиббиёт университети

ТУРЛИ ГЕНЕЗЛИ ОПТИК НЕЙРОПАТИЯЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ СОЛИШТИРМА ТАХЛИЛИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19105296>

АННОТАЦИЯ

Долзарблиги. Глаукоматоз оптик нейропатия (ГОН) ва травматик оптик нейропатия (ТОН) да кўриш ўткирлигини пасайиши ва кўрув нервини атрофиясига олиб келувчи асосий сабаб бу - тўр парда ва кўрув нервнинг кон билан таъминланишини бузилишидир. **Тадқиқот мақсади.** ГОН ва ТОНли беморларни нейропротекторлар билан даволашни функционал ва гемодинамик кўрсаткичлар асосида тахлил қилиш. **Материал ва услублар.** Кўз ичи босими (КИБ) компенсацияланган бирламчи очиқ бурчакли глаукома (БОБГ) таххиси қўйилган 22 та бемор (33 кўз) ва юз ўрта сохаси (ЮЎС) суякларининг синиши билан амалиёт ўтказган ва кейинчалик ТОН билан асоратланган 20 нафар бемор (20 кўз)ни текширувга олдик. Комплекс даво қуйидагиларни ўз ичига олган: Этилметилгидроксипиридинасукцинат 50 мг (Мексидол 100 мл 0,9% ли натрий хлорид эритмасида эритилди) вена ичига 10 кун давомида томчилаб юборилди, Лиофилизат 10 mg – 2,0 ml (Cortexin 0,5% ли Новокаин эритмасида эритилди) 0,5 мл, эритмани 10 кун парабульбар давомида юборилди. **Натижа ва хулоса.** ТОН ва ГОНни давоаш учун тавсия этилган медикаментоз даво чоралари кўрув функцияларини узоқ сақланишига, гемодинамик кўрсаткичларни (83%) яхшиланишига олиб келди.

Калит сўзлар: глаукоматоз оптик нейропатия, травматик оптик нейропатия, нейропротекция, Мексидол, микроциркуляция

Агзамова Сайёра Саидаминова
Ташкентский государственный медицинский университет
Хикматов Миркамол Нуралиевич
Национальный медицинский центр
Олимжонова Фарангиз Жасур кизи
Самаркандский государственный медицинский университет

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИИ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА

АННОТАЦИЯ

Актуальность. Основное значение снижения зрения и атрофии зрительного нерва при травматической оптической нейропатии (ТОН) и глаукомной оптической нейропатии (ГОН) отводят сосудистым изменениям в системе кровоснабжения зрительного нерва и сетчатки. **Цель исследования.** Определить эффективность комплексного нейропротекторного лечения пациентов с ГОН и ТОН на основании функциональных и гемодинамических показателей. **Материал и методы.** Обследовано 22 пациента (33 глаза) с диагнозом первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) с компенсированным внутриглазным давлением (ВГД) и 20 пациентов (20 глаз) ранее оперированных с различными переломами костей средней зоны лица (СЗЛ), осложнившиеся ТОН. Комплексное лечение включало: Этилметилгидроксипиридинасукцинат 50 мг (Мексидол растворяют в 100 мл – 0,9% раствора натрия хлорида) внутривенно капельно в течение 10 дней, Лиофилизат 10 mg – 2,0 ml (Cortexini растворяли в 0,5 мл 0,5% растворе Новокаина) в дозе 0,5 мл, который вводили парабульбарно в течении 10 дней. **Результаты и заключение.** Предлагаемая схема медикаментозной профилактики ТОН и ГОН приводит к стойкому сохранению зрительных функций, улучшению гемодинамических показателей (83%).

Ключевые слова: глаукомная оптическая нейропатия, травматическая оптическая нейропатия, нейропротекция, Мексидол, микроциркуляция

Sayyora Saidaminova Agzamova, DSc
Tashkent State Medical University
Mirkamol Nuraliyevich Hikmatov
National Medical Center
Олимжонова Фарангиз Жасур кизи

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF COMPLEX TREATMENT OF OPTIC NEUROPATHY OF VARIOUS GENESIS

ANNOTATION

Relevance. The main significance of the decrease in vision and atrophy of the optic nerve in traumatic optic neuropathy (TON) and glaucomatous optic neuropathy (GON) is assigned to vascular changes in the blood supply system of the optic nerve and retina. **Purpose of the study.** To determine the effectiveness of complex neuroprotective treatment of patients with GON and TON based on functional and hemodynamic parameters. **Material and methods.** We examined 22 patients (33 eyes) diagnosed with primary open-angle glaucoma (POAG) with compensated intraocular pressure (IOP) and 20 patients (20 eyes) previously operated on with various fractures of the midface bones (MFF) with TON. Complex treatment included: Ethylmethylhydroxypyridine succinate 50 mg (Mexidol is dissolved in 100 ml - 0.9% sodium chloride solution) intravenously for 10 days, Lyophilisate 10 mg - 2.0 ml (Cortexini was dissolved in 0.5 ml of 0.5% solution Novocaine) at a dose of 0.5 ml, which was administered parabolbarno for 10 days. **Results and conclusion.** The proposed scheme of drug prevention of TON and GON leads to stable preservation of visual functions, improvement of hemodynamic parameters (83%).

Keywords: glaucomatous optic neuropathy, traumatic optic neuropathy, neuroprotection, Mexidol, microcirculation

Долзарблиги. Оптик нейропатияларнинг (ОН) ҳар қандай турида патологик жараён ривожланишининг асосида нерв толаларининг ишемияси ва гипоксияси, шунингдек антиоксидант фаолликнинг сусайиши ётади. Бу ҳолатларга қон айланишининг бузилиши, кўрув нерви толаларининг компрессияси, аксонал транспортнинг блоканиши, интоксикация, перекис жараёнларнинг фаоллашуви ҳамда нейротоксик реакциялар сабаб бўлиши мумкин. Бирок, ушбу механизмларнинг интенсивлик даражаси, уларнинг таъсир этиш жойи ва пайдо бўлиш кетма-кетлиги асосий патологик жараёнга қараб турлича бўлади [13,12].

Масалан, бирламчи глаукомада оптик нейропатия ривожланишининг асосий кўзгатувчи омиллари сифатида офталмотонуснинг ошиши ёки кўрув нервнинг ретробулбар қисмида ликвор босимининг пасайиши ҳисобланади. Бу таянч тузилмаларининг (айниқса склеранинг панжарасимон пластинкаси) деформациясига олиб келади, натижада склеранинг панжарасимон пластинкасидаги деформацияланган каналларда нерв толалари тутамларининг сиқилиб қолиши ва ёки кўрув нерви бошчасининг гипоксияси юзага келади, бу эса глаукоматоз оптик нейропатия (ГОН) ривожланишига олиб келади [12,7].

Травматик оптик нейропатия (ТОН) — бу “жароҳат таъсири натижасида кўрув нервнинг бевосита ёки билвосита шикастланиши оқибатида кўриш функцияларининг бузилишидир” [8].

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг статистик бўлими маълумотлари ҳамда маҳаллий муаллифлар фикрига кўра, бирламчи ногиронлик, кўрлик ва заиф кўрувчанлик тузилмасида ГОН (40–42%) биринчи ўринни эгаллайди, ТОН (16–18 %) эса ёшга боғлиқ макула дегенерациясидан кейин учинчи ўринда туради [1,15,14].

Тўр парда ва кўрув нерви томирлари қон таъминотини ауторегуляция қилиш қобилиятига эга. Бу қобилиятнинг сусайиши ГОН ривожланиш хавфи омилларидан бири сифатида қаралади [16]. Метаболик ўзгаришлар сабаблари орасида ишемия ва гипоксияга олиб келувчи гемодинамик бузилишлар алоҳида аҳамиятга эга [4,12].

ТОН ва ГОНда кўришнинг пасайиши ва кўрув нерви атрофиясининг асосий сабаби - кўрув нерви ва тўр парданинг қон билан таъминланиш тизимидаги томир ўзгаришларига боғлиқ деб ҳисобланади [3].

Агар орбитанинг қўшма жароҳатларида орбита магистрал қон томирларининг нормал гемодинамикаси ўзгариши кўз тўқималарининг трофикасини пасайтириб, тузилмавий ўзгаришлар ва функционал бузилишларни келтириб чиқарса [10,14], у ҳолда глаукомада ҳам гемодинамик кўрсаткичларнинг бошланғич қийматларини пасайиши глаукоматоз оптик нейропатия (ГОН) патогенезининг ётадиган бўғинларидан бири бўлиб, у кўрув нерви ва тўр парданинг ички қатламлари (ганглиоз хужайралар қатлами ва нерв толалари) гипоксиясига олиб келади.

Дори воситалари орасида энг кенг қўлланиладиганлари антиоксидантлар, қон томирларни кенгайтирувчи, ноотроп препаратлар, NMDA-рецепторлар блокаторлари, нейропептидлар, шунингдек нейропротекторлар ҳисобланади [9].

Шу билан бирга, глаукоматоз ва травматик этиологияли оптик нейропатияларни даволашда энг истиқболли йўналишлардан бири нейротроп препаратларни қўллашни ўз ичига олган комплекс медикаментоз даволашни ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш ҳисобланади. Бундай препаратлар кичик дозаларда нерв толаларига кириб бориш ва нейронларда аксонал транспорт жараёнларини яхшилаш қобилиятига эга [11,12,5,6].

Шу сабабли, этиологиядан қатъи назар, оптик нейропатияни эрта аниқлаш, ташхис ва даволаш алгоритмларини ишлаб чиқиш, ногиронлик ва кўришнинг тўлиқ йўқолишини олдини олишга қаратилган янги тадқиқотларни излаш долзарб ва асосли ҳисобланади.

Бугунги кунда нейронларда аксонал транспорт жараёнларини кучайтириш орқали тўр парда ва кўрув нервнинг нейропротекциясини таъминлашга қаратилган оптик нейропатияни комплекс даволаш стандартларини ишлаб чиқиш ишлари олиб борилмоқда.

Тадқиқот мақсади. ГОН ва ТОН билан оғриган беморларда функционал ва гемодинамик кўрсаткичлар асосида комплекс нейропротектор даволаш самарадорлигини аниқлаш.

Материаллар ва усуллар. Белгиланган мақсадга эришиш учун биз томондан компенсацияланган кўз ички босими (КИБ) билан бирламчи очик бурчакли глаукома (БОБГ) ташхиси қўйилган 22 нафар бемор (33 кўз) текширилди, улардан 12 нафари аёл ва 10 нафари эркак бўлиб, ёши 39 дан 75 ёшгача эди. Шунингдек, юз ўрта соҳаси (ЮЎС) суякларининг турли синишлари бўйича аввал жарроҳлик амалиёти ўтказилган ва кейинчалик травматик оптик нейропатия (ТОН) аниқланган 20 нафар бемор (20 кўз) ҳам текширилди. Беморларнинг ёши 19 дан 45 ёшгача бўлиб (ўртача ёш 32±4), эркалар – 32 нафарни (91,4%), аёллар – 3 нафарни (8,5%) ташкил этди. Барча беморлар меҳнатга лаёқатли ёшда эди.

Комплекс текширув қуйидагиларни ўз ичига олди: умумий офтальмологик (визметрия, тонометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, периметрия), шунингдек ультратовушли офтальмоплетерография-(УТОДГ).

Беморлар оптик нейропатия турига қараб икки гуруҳга бўлинган.

Биринчи гуруҳни эрта муурожаат қилган 20 нафар бемор (20 та кўз) ташкил этди. Реконструктив жарроҳлик амалиётидан кейинги кун офтальмолог томонидан аънанавий консерватив даволашга қўшимча равишда қуйидаги дори воситалар: 10 кун давомида вена ичига томчилатиб 50 мг Этилметилгидроксипиридин сукцинат (Мексидол 100 мл 0,9% натрий хлорид эритмасида эритилиб) ва 10 кун давомида 0,5 мл дозада парабульбар равишда 10 мг – 2,0 мл Лиофилизат (Кортексин 0,5% ли 0,5 мл Новокаин эритмасида эритилган) тайинланди.

Иккинчи гуруҳни КИБ доривор ёки жарроҳлик усули билан меёрлаштирилган ГОН ли 22 нафар бемор (32 та кўз) ташкил этди. Ўртача тонометрик КИБ 21,2±1,8 мм сим.уст. ни, КИБни максимал даражаси эса 23 мм сим.уст. ни ташкил этди. Бу гуруҳ беморларига гипотензив эпилульбар терапия билан бирга 10 кун давомида вена ичига томчилатиб 50 мг Этилметилгидроксипиридин сукцинат

(Мексидол 100 мл 0,9% натрий хлорид эритмасида эритилиб) ва 10 кун давомида 0,5 мл дозада парабульбар равишда 10 мг – 2,0 мл Лиофилизат (Кортексин 0,5% ли 0,5 мл Новокаин эритмасида эритилиб) қўлланилди.

Даволаш динамикаси 10 кун, 1 ой ва 3 ойдан сўнг кузатилди. Текширилаётган беморларда нейропротектив даволашнинг самарадорлиги стандарт офтальмологик усуллар асосида баҳоланди. Даволаш жараёнида кўрув нерви диски параметрлари ва тўр парда перипапилляр нерв толалари қатлами калинлигининг тахлили АКШ ларининг «Ortovue, Inc.» фирмаси ишлаб чиқарган «Ortovue Solix» оптик когерент томографияси ёрдамида амалга оширилди. Кўз артериясининг (КА) гемодинамик хусусиятларини аниқлаш учун биз ультратовушли офтальмодопплерография (УТОДГ) усулидан фойдаландик. Ушбу усул объектдан юборилган ва ундан қайтган ультратовуш тўлкини орасидаги частота силжишини, объектнинг ҳаракат тезлигига мутаносиблигини, кейинчалик тузилмаларнинг ҳаракат тезлигини ҳисоблашдан иборат эди. Кўз томирлари УТОДГ узлуксиз (ёки импулсли) режимда 4 ва 8 МГц частотасида чизиқли датчик ёрдамида PHILIPSHD11XE ултратовуш қурилмасида ТТА кўп тармоқли клиникасида бажарилди.

Кўз артериясининг (КА) гемодинамик хусусиятлари КНнинг устида ёй ҳосил бўлгунга қадар, тўр парда марказий артерияси (ТПМА) кўз олмасининг орқа кутбидан 10 ммгача узоқликда бўлган бевосита КНга яқин жойда аниқланди, орқа киприксимон калта артерия (ОККА) кўз олмасининг орқа кутбидан 0,7-0,33 мм гача КНга яқин жойлашган.

Кўз артериясида қон оқими тезлигининг ўртача статистик қийматлари нормада қуйидагича: $V_{syst} - 32,7 \text{ см/с}$ дан $37,3 \text{ см/с}$ гача, $V_{diast} - 8,3 \text{ см/с}$ дан $9,2 \text{ см/с}$ гача.

Натижаларнинг статистик тахлил «Statistica 7» амалий дастурлар пакети ёрдамида олиб борилди, бунда тавсифий статистика усуллари, бир омилли дисперсион тахлил ҳамда кўп маротабали таққослаш учун Дунканнинг апостериор мезони қўлланилди. Таққосланаётган қаторлар ўртасидаги фарқ ишонч даражаси 95% ($p < 0,05$) бўлганда ишончли деб ҳисобланди. Тавсифий статистика натижалари аксарият жадвалларда $M \pm \sigma$ кўринишида тақдим этилди, бунда M — ўртача қиймат, σ — стандарт оғиш ҳисобланади. Нол гипотезани текширишда статистик аҳамиятликнинг танқидий даражаси қўлланилган мезонга қараб 0,01, 0,02 ва 0,05 га тенг деб қабул қилинди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Беморларнинг биринчи гуруҳида, асосан ҳамкорликдаги жароҳатнинг биринчи кунда кузатилган кўзнинг олд сегментининг шикастланиш белгилари (конъюнктивга гиперемияси, субконъюнктивал қон қуйилишлар ва шох парда шиши) жароҳатдан 14 кун ўтгач йўқолди. Жароҳатдан кейинги дастлабки даврда кўз тубидаги ўзгаришлар тўр парда артериялар калибрининг пасайиши (мос равишда 48,7% ва 64,7%), тўр парда ишемияси (43,4% ва 48,8%) билан тавсифланган. Даволаш натижасида кўпчилик беморларда тўр парда ишемияси жароҳатдан кейин бир ҳафта ўтгач йўқолди. Кузатувнинг учинчи ойига келиб, бу гуруҳ беморларида офтальмоскопик тасвири нормал ҳолатга қайтди.

Комплекс даволаш бошланишидан олдин, биринчи гуруҳд беморларида кўриш ўткирлиги (КЎ) $0,7 \pm 0,07$ ни ташкил этди.

Ўтказилган даволашдан (10 кун) сўнг, ушбу гуруҳ беморларида КЎ ўртача $0,9 \pm 0,3$ гача ($p < 0,05$) ошганлиги аниқланди. Олинган маълумотлар беморларда КЎ динамикасида ижобий тенденция мавжудлигини кўрсатади. Кузатувнинг 1 ойига келиб, КЎ кўрсаткичи ижобий таъсирни ва барқарорлашувни намоён қилиб, бошланғич

даражага нисбатан 57% га юкори бўлди. Даволашдан 3 ой ўтгач эса кўриш ўткирлиги максимал даражада 26% га яхшиланди.

Иккинчи гуруҳ беморларида даволашдан 10 кун ўтгач, КЎнинг ошиши аҳамиятсиз бўлиб, ўртача 0,2 ни ташкил этди. Даволаш тугаганидан бир ой ўтгач, КЎ 0,4 га ошди. 3 ойлик кузатув давомида ушбу гуруҳ беморларида КЎ ва КИБ барқарор ҳолда сақланиб қолди. Даволашгача текширилган беморларда КЎнинг пасайиши ва кўрув майдони нуқсонларининг кўпайиши кузатилди. 10 кундан сўнг, периметрия маълумотларига кўра, иккинчи гуруҳ беморларининг 22 та кўзида кўрув майдонининг яхшиланиши қайд этилди.

Периметрия маълумотларига кўра, 1 ойдан сўнг асосий гуруҳ беморларининг 27 та кўзида кўриш майдонларининг сезиларли кенгайиши қайд этилди. 5 та кўзда эса кўриш майдонларида ўзгариш кузатилмаган. Скотомалар сонининг камайиши ва мутлок скотомаларнинг нисбий скотомаларга ўтиши 14 та кўзда (43,7%) қайд этилди.

3 ойлик кузатувдан сўнг, 9 та кўзда (28,8%) кўриш майдонлари нормал қийматгача кенгайди, 18 кўзда (56,3%) эса кўриш майдони чегаралари бошланғич даражада сақланиб қолди.

Даволашдан олдин кўз артериясининг УТОДГ кўрсаткичлари биринчи гуруҳ беморларида $19,1 \pm 0,14 \text{ см/с}$ ни ташкил этган. Барча тадқиқот гуруҳларида қон оқимининг максимал систолик тезлиги (V_s) бошланғич даражасининг пасайиши ва қаршилик индекси (RI) нинг ошиши аниқланди: ТМАда 10–35% гача, ОККАда 8–26% гача, КАда 5–23% гача (V_s) пасайиши, шунингдек ТМАда Rни 10% гача, ОККАда 7% гача ва КАда 9% гача ошиши кузатилди. Шу билан бирга, ишемия коэффиценти (ИК) 10–13% га камайгани қайд этилди.

Даволашдан 10 кун ўтгач, биринчи гуруҳ беморларида КАда қон оқими тезлиги $29,1 \pm 0,21 \text{ см/с}$ гача, иккинчи гуруҳда эса $28,1 \pm 0,17 \text{ см/с}$ гача ошди. 1 ойлик кузатувда ГАда қон оқими тезлиги биринчи ва иккинчи гуруҳларда мос равишда $29,3 \pm 0,17 \text{ см/с}$ ва $28,2 \pm 0,11 \text{ см/с}$ ни ташкил этди. 3 ойдан сўнг эса ушбу кўрсаткичлар мос равишда $26,5 \pm 0,15 \text{ см/с}$ ($p < 0,05$) ва $25,2 \pm 0,11 \text{ см/с}$ ($p < 0,05$) ни ташкил қилди.

Шундай қилиб, иккала гуруҳда ҳам даволаш самарадорлиги узоқ вақт (3 ой) давомида сақланиб қолади. Тўр пардани қон билан таъминланиш кўрсаткичларининг яхшиланиши кўриш функциялари кўрсаткичлари билан мувофиқ келиб, уларнинг барқарорлашуви ҳамда яхшиланишини изоҳлайди.

Бизнинг маълумотларимизга кўра, ТОН ва ГОН учун таклиф этилган дори воситалари билан даволаш схемаси кўриш функцияларининг барқарор сақланишига ва гемодинамик кўрсаткичларнинг яхшиланишига (83%) олиб келади.

Хулоса. 1. ТМА да ($12,62 \pm 1,21$; $8,83 \pm 0,54$) ва ОККАда ($12,98 \pm 1,29$; $11,58 \pm 0,86$) қон оқими чизиқли тезлигининг камайиши, жароҳатдан кейинги биринчи кундаёқ тўр парда ва хориоидал томирларда қон айланиши танқислиги мавжудлигини кўрсатади, бу эса тўр парда нейронлари ва кўрув нервига салбий таъсир кўрсатади. КАда гемодинамика тезлигининг ошиши ($39,38 \pm 4,59$; $37,0 \pm 2,61$), эҳтимолан, майда томирлардаги гемодинамиканинг секинлашишини қоплашга қаратилган компенсатор жавобдир. Шунинг учун, ёнок-орбитал жароҳатлари бўлган беморларни комплекс даволашни травмадан кейинги эрта муддатларда бошлаш зарур.

2. ТОН ва ГОНни дори воситалари орқали профилактикасини таклиф этилаётган схемаси, кўриш функцияларининг барқарор сақланишига ва гемодинамик кўрсаткичларнинг яхшиланишига (83%) олиб келади.

3. Комплекс даволаш патогенетик жиҳатдан асосланган бўлиб, у ишончли равишда гемодинамик кўрсаткичларни яхшилаётди, хориоретинал ишемия даражасини пасайтиради ҳамда даволашдан кейинги 3 ой давомида ўткирлиги кўрсаткичларини оширади

Фойдаланилган адабиётлар рўхати

1. Агзамова С.С. Совершенствование диагностики и лечения офтальмологических осложнений при скулоорбитальных травмах. Международный научно-практический журнал «Офтальмология. Восточная Европа». 2021;11.3:311-320. [Agzamova S.S. Improving the diagnosis and treatment of ophthalmic complications in zygomatic-orbital injuries. International scientific and practical journal "Ophthalmology. Eastern Europe". 2021;11.3:311-320. (In Russian)]. <https://doi.org/10.34883/PI.2021.11.3.030>
2. Агзамова СС, Бахритдинова ФА, Каримов У. Оценка эффективности комплексной терапии пациентов с первичной открытоугольной глаукомой. Глаукома. 2011; 3: 20-23. [Agzamova SS, Bakhritdinova FA, Karimov U. Evaluation of the effectiveness of complex therapy in patients with primary open-angle glaucoma. Glaucoma. 2011; 3: 20-23. (In Russian).]

3. Бедретдинов А.Н. Изменения регионарной гемодинамики, функционального состояния сетчатки и зрительного нерва в ранние сроки закрытой травмы глаза. Автореф. дис. .канд-та мед. наук. М., 2018:28. [Bedretdinov A.N. Changes in regional hemodynamics, functional state of the retina and optic nerve in the early stages of closed eye injury. ANNOTATION. dis. cond-ta honey. Sciences. - М., 2018: 28. (In Russ.)].
4. Егоров Е.А., Алексеев В.Н., Мартынова Е.Б. и др. Патогенетические аспекты лечения первичной открытоугольной глаукомы. М., 2001. [Egorov E.A., Alekseev V.N., Martynova E.B. Pathogenetic aspects of the treatment of primary open-angle glaucoma. М., 2001. (In Russ.)]
5. Егоров, Е. А. Современные аспекты нейропротекторной терапии глаукомы/Е. А. Егоров, А. Е. Егоров, А. Ю. Брежнев. М.: Издательство «Апрель»; 2014. [Egorov, E. A. Modern aspects of neuroprotective therapy of glaucoma / E. A. Egorov, A. E. Egorov, A. Yu. Brezhnev. М.: Publishing house "April"; 2014. (In Russ.)]
6. Курьшева, Н. И. Нейропротекция и нейрорегенерация: перспективы в лечении глаукомы. Москва, 2014. [Kuryshcheva, N. I. Neuroprotection and neuroregeneration: prospects in the treatment of glaucoma. Moscow, 2014. (In Russ.)]
7. Зуева, М. В. Динамика гибели ганглиозных клеток сетчатки при глаукоме и ее функциональные маркеры. Национальный журнал глаукома. 2016;1(15): 70–85. [Zueva, M. V. Dynamics of death of retinal ganglion cells in glaucoma and its functional markers. National Journal of Glaucoma. 2016;1(15): 70–85. (In Russ.)]
8. Кацнельсон Л.А., Форофонова Т.И., Бунин А.Я. Сосудистые заболевания глаза. М.: «Медицина»; 1990. [Katsnelson L.A., Forofonova T.I., Bunin A.Ya. Vascular diseases of the eye. М.: Publishing house "Medicine"; 1990. (In Russ.)]
9. Курьшева, Н. И. Нейропротекция и нейрорегенерация в современном мире. 2015. [Kuryshcheva, N.I. Neuroprotection and neuroregeneration in the modern world. Moscow. 2015. (In Russ.)]
10. Марченко Л. Н. и др. Усовершенствованная нейропротекторная терапия при оптиконеуропатиях. Офтальмология. Восточная Европа. 2016;6;3: 392–401. [Marchenko LN et al. Improved neuroprotective therapy for optic neuropathies. Ophthalmology. Eastern Europe. 2016;6;3: 392–401. (In Russ.)]
11. Марченко, Л. Н. Нейропротекция при заболеваниях сетчатки и зрительного нерва. «Минфин». 2003. [Marchenko, L. N. Neuroprotection in diseases of the retina and optic nerve. "Minfin". 2003. (In Russ.)]
12. Матвеева, Н. Ю. Морфофункциональная характеристика ганглиозных клеток сетчатки и их состояние при открытоугольной форме глаукомы. Тихоокеанский медицинский журнал. 2015;3:6–10. [Matveeva, N. Yu. Morphofunctional characteristics of retinal ganglion cells and their condition in open-angle glaucoma. Pacific Medical Journal. 2015;3:6–10. (In Russ.)]
13. Khikmatov M.N. Improvement of the prevention and treatment of traumatic optic neuropathy: Extended ANNOTATION of PhD dissertation. 2024. 56 p.
14. Agzamova S.S., Khikmatov M.N. Prevention of traumatic optic neuropathy in injuries of the zygomatico-orbital complex. Vestnik TMA Akhborotnomasi. p. 349.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000